

TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING INNOVATSION XUSUSIYATI

Valiyeva F.R.

MTTDMQTMOI

“Maktabgacha ta'lim menejmenti” kafedrasi mudiri, p.f.f.d., PhD dotsent.

Raxmatullayeva D.R.

Pedagogik innovatsiyalar instituti

“Ta'limda menejment” kafedrasi dotsenti, p.f.f.d., PhD.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tashkilotlarini boshqarish jarayoni, innovatsion ta'lim vazifalari, boshqaruv maqsadlari va maqsadlarning turi, innovatsion ta'lim strategiyasi, innovatsion jarayon bo'lgan ta'lim sifatini boshqarish belgilari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'limni boshqarish, ta'lim, ta'lim sifati, innovatsiya, innovatsion jarayon.

Ma'lumki har qanday faoliyat turi boshqaruv asosiga quriladi, shunday ekan maktabgacha ta'lim faoliyatini amalga oshirishda ham ko'zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdek, samaradorlikka erishish uchun shu faoliyatda ishtirok etuvchilarni manfaatlarini himoya qilish, rag'batlantirish chora tadbirlari boshqaruv jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi.

Boshqaruv odamlar bilan birga paydo bo'lgan. Bunda ulardan birlari rahbar, ya'ni boshqaruvchilar, boshqalari esa ularning tobelari, ya'ni boshqariladiganlar bo'ladi. Umumiy ko'rinishda boshqaruv ikkita obyektning maqsadiga qaratilgan o'zaro hamkorligidan iborat bo'lib, bunda ulardan biri boshqaruv subyekti o'rnida, boshqasi esa boshqaruv obyekti o'rnida bo'ladi. Boshqaruvni faqat tashkilotning tarkibiy qismi bo'lgan haqiqiy harakat qiluvchi tizim mavjud bo'lgandagina amalga oshirish mumkin, u tizimli boshqaruv deb ataladi.

Boshqaruv jarayoni eng avvalo insonlarni boshqaradi. Odamlarni ongli mehnatga qiziqtirish, tadbirkorlikka, mehnatga ijodiy yondashish, o'ziga ishonish, yangi bilim va ko'nikmalarini egallash, chorlash, insonlarni boshqarish demakdir.

Ta'lim tashkilotlarini boshqarish jarayoni 3 ta asosiy vazifa hal etilishiga yordam beradi:

1. Ta'lim tashkilotlarining turli bo'limlar ishini bir-biriga bog'lab, ularni uyg'unlashtirish.

2. Ta'lim tashkilotining mehnat bozor bilan, o'z sheriklari hamda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar (bank, soliq organlari, resurs yetkazib beruvchi tashkilot va boshqalar) bilan bo'lgan aloqalarini tashkil etish va yuritish.

3. Ta'lim tashkiloti ishchi va xodimlarning mehnat motivatsiyasini (ingl. motivation — rag'bat), ya'ni ularni mehnatga undovchi kuchni harakatga solish, ichki nizolarni hal etib, jamoada sog'lom ijtimoiy ruhiy muhitni yaratishdan iboratdir.

Hozirgi zamon boshqaruv fani – fanlararo fandır. Boshqaruvning har bir vazifasini butun maxsus fanlar: - sanoat-muhandislik; - ijtimoiy psixologiya; - ijtimoiy muhandislik (ergonomika); - marketing kabilar bajaradi. Albatta, boshqaruv maqsadlariga qarab maqsadlarining turi turlicha bo'lishi mumkin:

➤ umumjamiyat miqyosidagi munosabatlarni aks ettirishiga qarab- qiyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'rifiy-ma'naviy, xalqaro munosabatlar sohasidagi maqsadlar;

➤ boshqaruv pog'onalariga qarab - hududiy boshqaruv, mamlakat, viloyat, tuman, qishloq, ishlab chiqarish, xalq xo'jaligi, tarmoq yoki sektor, yakka xodim maqsadlari;

➤ amalga oshirish muddatiga qarab - joriy, istiqboldagi, uzluksiz yoki kundalik maqsadlar;

➤ boshqarishning sodir bo'lishiga qarab - fursatli, bir martalik maqsadlar;

➤ kutiladigan natijalariga qarab - pirovard, oraliqdagi, oddiy yoki an'anaviy, muammoli maqsadlar;

➤ murakkablik darajasiga qarab - innovatsion maqsadlar.

Mazkur turkumlanishdan ko‘rinib turibdiki, maqsadlar o‘zaro bog‘liq bo‘lib, muayyan iyerarxiyaga, ya’ni yuqori va quyi maqsadlarga ega bo‘lishi, bir maqsad esa boshqa bir maqsadga bo‘ysunishi mumkin. Har qanday holatda ham oxirida qandaydir o‘zgarayotgan hodisa, munosabat, jarayon va tizimlarga ta’sir etish **boshqarish**, deb ataladi. Boshqa qism va tuzilmalarga ta’sir eta oladigan unsur bo‘lishi kerak. Mavjudotga ta’sir etish samarali bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Boshqaruvchi va boshqariluvchilar orasida ikki tomonlama axborot almashish zarur, yechim qabul qilish lozim, jarayon va faoliyatlarni tashkil etish, ularni rejalashtirish, ularda qatnashgan xodimlarni rag‘batlantirish kerak[1].

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, boshqarish — moddiy tizimning o‘z sifat muayyanligini saqlash, muhit bilan dinamik muvozanatni saqlab turish, takomillashish qobiliyatidir. Boshqarish jarayonlari moddiy tuzilmalarning hammasiga xos bo‘lmay, balki faqat biologik, ijtimoiy tarzdagi murakkab harakatchan tizimlarga hamda inson aql-zakovati bilan yaratilgan avtomatik qurilmalarga xosdir. Bular haqida kibernetik boshqaruv fanlarida atroflicha o‘rganiladi. Boshqarish jamiyat taraqqiyotining har qanday bosqichida unga ichdan xosdir, u kishilar mehnatining ijtimoiy tavsifidan, mehnat faoliyati jarayonida aloqa bog‘lash, bu faoliyat mahsulotlarini ayirboshlash zaruratidan kelib chiqadi. Boshqarish insonlarning ijtimoiy xatti-harakatlariga ta’sir ko‘rsatib turadi, chunki ular hamisha ijtimoiy tizimlar, jamoalar (formatsiya, sinf, guruh) sharoitida harakat qiladilar va tizimlar, jamoalar ular oldiga muayyan talab (huquqiy, axloqiy, va h.k. talablar) qo‘yadi. Demak, biz bundan buyon boshqarish atamasini menejment ma’nosida ishlatamiz.

Yangicha sharoitlarda ”ta’lim” tushunchasi mazmunini tubdan qayta idrok etish zarur. Bu uzluksiz ta’limning o‘xshash tizimi yordamida ijtimoiy va kasbiy moslashgan yaxlit shaxs mazmunining maqsadi, vazifalari, metodlari vavositalarini shakllantirishni qayta idrok etishni bildiradi.

Pedagogik texnologiyalarni bir-biridan farqlaydigan asosiy xususiyatlaridan biri uning bola shaxsiga yo‘naltirilganlik darajasidir. Shaxsiga yo‘naltirilgan texnologiyalarning markazida o‘sayotgan inson, uning o‘z imkoniyatlarini to‘la namoyon etishga intilishi, yangi tajribani qabul qilishi, turli hayotiy vaziyatlarda ongli ravishda va mas’uliyatli qaror qabul qilishga qodirligi turadi[2].

Uzluksiz ta’lim tizimi qaror topishi va rivojlanishining yangi strategiyasi, ”ta’lim” so‘zining qayta idrok etilishi ”qo‘llab-quvvatlovchi” ta’limni ”innovatsion” ta’lim bilan almashtirishni talab qiladi. Innovatsion ta’lim ayni paytda kamida quyidagi ikkita vazifani xal etishga qaratilgan.

1. Voqealarni ”oldindan ko‘ra bilish”, o‘zini real voqealikda va keyingi ijtimoiy va kasbiy rolini anglab yetish qobiliyatini tarkib toptirish; shaxsni ongli, oldindan anglab yetilganmuqobillarni-umumiy xulq-atvorni, ishonch e’tiqodni, axloqiy qadriyatlarini, umuman dunyoqarashni tanlashga yo‘naltirish.

2. Mahalliy (shaxsiy yo‘naltirilgan) tashkiliy boshqaruv darajasidan tortib global darajasigacha shaxsiga ijtimoiy ahamiyatga hamda kasbiy qiymatga ega bo‘lgan muhim qarorlarni qabul qilish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beruvchi ”qatnashish” prinsipini ro‘yobga chiqarish.

Boshqaruv va tashkil etishning yangi tuzilmasini shakllantirish, chet el tajribasini o‘zlashtirish, turli texnologiyalar, metodikalar va xokazolarni joriy qilish-bularning hammasi innovatsiya deb nomlangan jarayon bilan bog‘liq.

Yuqori malakali mutaxassislariga ehtiyoj sezayotgan ishlab chiqarishning talablari oshib borayotgani ham yangiliklarni o‘zlashtirishni taqozo etmoqda. Bugungi kunda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash mamlakatimiz ta’lim tizimini dunyo ta’lim tizimi bilan muvofiq xolga keltirish yo‘llaridan biri sifatida ko‘rib chiqilmoqda.

Raqobatbardosh malakali kadrlarning eng muhim sifatleri orasida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

-O‘quvchidagi o‘zlashtirishning yuqori darajasi va o‘zini o‘zi rivojlantirishga qodirligi;

-Mehnat va ta'lim xizmatlari bozorida tegishli ta'lim muassasasida olingan malakani tasdiqlash;

-Ishlab chiqarishda yuqori darajadagi ijtimoiy faollik va mehnat unumdorligi;

-Ishlab chiqarishda intizomlilik, mas'uliyat, ixtirochilik, ijodkorlik;

-O'quv fanlari bo'yicha olimpiadalar hamda tanlangan kasb mahorati tanlovlarida shish va g'olib chiqish;

-ta'limni davom ettirishga ehtiyoj.

Ta'lim muassasasining aynan shunday xislatlarga ega bo'lgan bitiruvchisi qo'yilgan ta'lablarga muvofiq mahsulot tayyorlashi yoki xizmat ko'rsatishi mumkin.

Ta'lim muassasalari, xar tomonlama yetuk shaxsni shakllantirish uchun, rivojlantirish yo'lidan borishi kerak. Aksariyat amaliyotchi xodimlar buni anglab yetgan xolda, eskicha yondashuvlarni takomillashtirishni emas, balki ta'lim tizimini innovatsion strategiya ruxida rivojlantirishni tan olmoqdalar. Yosh avlod ta'lim-tarbiyasidagi innovatsion harakat jamiyatidagi real o'zgarishlarni va shaxs ehtiyojini hisobga olishga yo'naltirilgan.

Innovatsion ta'lim strategiyasi ta'lim sifatini boshqarishda alohida boshqaruvchilik yondoshuvini taqozo etadi. Quyidagilar bunday boshqaruvning asosiy obyektlari hisoblanadi:

-Pedagog mutaxassis, fuqaro shaxsini shakllantirish va rivojlantirishda professional tashkilotchi hamda yordamchi sifatida;

-Ta'limning mazmuniy negizi;

Pedagogik jarayonni tashkil etish texnologiyasi va boshqalar. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda hamda ta'lim va tarbiya amaliyotida "innovatsiya" so'zi qanday tushuniladi?

Mamlakatimizda va xorijda o'tkazilgan bir qator tadqiqotlar ushbu hodisani o'rganishga bag'ishbag'ishlangan. Masalan, ayrim mualliflar "yangiliklar yaratish, ularning pedagoglar tomonidan o'zlashtirilishi va ta'lim amaliyotida foydalanilishi jarayonlari"ni [3] innovatsion jarayonlar deb hisoblashni taklif etmoqdalar. Ular innovatsiyani, jamiyat madaniy o'zgarishlarining negizi sifatida ko'rib chiqmoqdalar-ki, bu bizningcha, juda qimmatlidir.

Ayrim olimlar yangi maqsadlarni, metodlarni, metodikani, dasturlarni, vositalarni, mazmunni, faoliyatni tashkil etish shakllarini, boshqaruv turlarini va boshqalarni yangilik sifatida talqin qilmoqdalar.

Shunday qilib, ta'limda innovatsiyalar yangi jarayonlar, konsepsiyalar, ta'lim texnologiyalarini yaratish va o'zlashtirishni ko'zda tutadi va x.k.

Ammo, amaliyot ko'rsatishicha, innovatsion faoliyat ta'lim tizimining hamma xodimlari tomonidan ham to'g'ri tushunilavermaydi va samarali amalga oshirilavermaydi. Ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasidagi ayrim innovatsiya emas, balki umuman innovatsion harakat ko'rib chiqish va tahlil qilishning boshlang'ich parametri bo'lishi kerak". U "pedagogik yoki ta'lim innovatsiyalarini" emas, balki "innovatsion strategiyani", "Faoliyatni innovatsion tashkil etish"ni aniqroq deb hisoblashni ko'zda tutadi. Biz innovatsiyani bunday talqin qilishtadqiqotchilarga bu jarayonni kengroq va chuqurroq ko'rib chiqish imkoniyatini yaratadi, deb hisoblaymiz.

Innovatsiyalarning o'ziga xos xususiyati nimalardan iborat?

Yangilik kiritish jarayonining muhim xususiyatini ta'kidlab o'tamiz-innovatsiya ushbu ta'lim muassasasi dolzarb vazifalarni samarali xal qilishga ko'maklashishi kerak. Afsuski, aksariyat ta'lim xodimlari amalda bunga yetarli e'tibor bermaydilar, natijada yangiliklarning o'zlashtirilishi rasmiyatchilikka aylanadi.

Innovatsiyalarning boshqa muhim xususiyati-yangiliklar ta'lim muassasasini rivojlantirish vazifasini xal qilish imkonini berishi deb hisoblaydi. Boshqacha aytganda, innovatsiyalar "moda" uchun va "qizg'in" tadqiqotchilik faoliyati olib borilayotganini ko'rsatish uchun emas, balki o'quvchilar foydasini ko'zlab kiritiladi.

Boshqaruv xodimlari va pedagoglar muayyan shart-sharoitlar mavjud bo'lgandagina yangiliklarni samarali o'zlashtirish mumkinligini anglab yetishlari juda muhim. Bunga birinchi navbatda quyidagilar kiradi:

-Ta'lim jarayonini qatnashchilarining faol ishchanligi bosqichma-bosqich shakllantirilishiga rioya etish;

-Ta'lim jarayonining barcha qatnashchilari tomonidan o'zlashtirish maqsadlarining chuqur nglab yetilishi va qabul qilinishi hamda kelgusi faoliyat vazifalari aniq tushunib olinishi;

-Bunda ushbu vazifalarning shaxsiy maqsadlarga zid bo'lgan qismining xar doim yuzaga keladigan qarshilik ko'rsatish omilini hisobga olish;

-Fikr almashish aniq va xolis axborot ayirboshlash

-amaliy qarorlarni jamoa bo'lib ishlab chiqish va qabul qilish.

Pedagogik kadrlarni jiddiy qayta tayyorlamasdan, ta'lim muassasasini tegishli moddiy texnik bazasi, moliyaviy, o'quv-dasturiy ta'minlamasdan turib innovatsion faoliyatni samarali tashkil etib bo'lmaydi.

Ta'lim muassasasida uni tizimli tashkil etish yangiliklarni o'zlashtirishning yana bir o'ziga xos xususiyatidir. Bunda quyidagilar muhim tarkibiy qismlar hisoblanadi:

-Ta'lim muassasasining vazifasi, uning yangi maqsadlari va vazifalari;

-Boshqaruv xodimlari va pedagoglari shaxsi, ulvrning o'zlvrigv va ta'lim oluvchilarga nisbatan nuqtayi nazari;

-O'quvchi shaxsi;

-O'quvchilar o'zlashtirayotgan bilimlar funksiyasi, tuzilmasi;

-Ta'lim texnologiyasi va vositalari;

-Tashkiliy tuzilma, pedagogik mehnat madaniyati va boshqalar.

Yangiliklarni ishlab chiqish va o'zlashtirish jarayoni xar qanday ta'lim muassasasini rivojlantirish yo'li sifatida ko'rib chiqqan xolda kiritilayotgan yangiliklardan kutilayotgan natijalarni Baholashning quyidagi asosiy mezonlarini ajratib ko'rsatamiz:

1. Natijalar ta'lim muassasasining avvalgi yoki ushbu yo'nalishdagi taxlim muassasalari uchun xos bo'lgan natijalardan yuqori, shuningdek maqbul bo'lishi kerak.

2. Rejalashtirilgan natijalarni olishga sarflanadigan vaqt namunaviy yoxud me'yoriy sarflanadiganiga nisbatan kamroq yoki ularga teng bo'lishi kerak.

Yangilik darajasini aniqlash uchun barchaga ma'lum algoritmlardan foydalaniladi. Masalan, quyidagicha yondashuv mavjud:

1. Baholanayotgan obyektning muhim ko'rsatkichlari, alomatlari, mezonlari ajratib olinadi.

2. Qiyoslash uchun unga o'xshashlari, uning prototiplari tanlab olinadi.

3. Baholanayotgan obyekt tanlab olingan o'xshash obyektlar bilan qiyoslanadi va mezonlarga muvofiq yangilik o'lchovi ham miqdoriy, ham sifat jihatidan belgilanadi.

Yuqorida bayon qiliganlar asosida ta'limni boshqarish sifatini yangilik hamda boshqaruv faoliyatining yangi yo'nalishi sifatida ko'rib chiqamiz.

Yangiliklarning keltirilgan tasnifiga muvofiq ta'lim sifatini boshqarishning biz to'rtinchi darajaga, ya'ni ta'lim tizimidagi boshqaruv faoliyatining mavjud nazariyasi va amaliyotini muhim elementlar bilan to'ldirishga kiritamiz[4].

Innovatsion jarayon bo'lgan ta'lim sifatini boshqarish **quyidagi belgilarga ega:**

Birinchi belgi. Faoliyatning yangi usuli mavjudligi.

Ta'lim sifatini boshqarish, eng avvalo, boshqaruv kadrlari tomonidan ta'lim va kadrlar tayyorlash jarayonini kuzatish kabi faoliyat turidan foydalanishni ko'zda tutadi. Buning uchun ular tegishli metodlarni, jumladan, kvalimetriya asoslarini, ya'ni sifatni miqdoriy baholash metodini qo'llash orqali ta'lim sifatining boshlang'ich va berilgan holatini aniq belgilashlari lozim bo'ladi. Ilmiy adabiyotlarda mahsulot, xizmatlar sifatini baholash, boshqaruv faoliyatining boshqaruv obyekti to'g'risida qadriyat borasidagi mulohazalarni shakllantirishga qaratilgan funksiyaning alohida tipiga kiritiladi.

Ta'lim sifatini o'lchash sifat o'lchovini belgilash va uning qiymatini maxsus algoritmlar yordamida olishni ko'zda tutadi.

Bunday jarayonni samaradorligi baholashning statistik metodlarini qo'llash orqali ta'minlanadi. Bu baholanayotgan obyektning sifat ko'rsatkichlari qiymati aksariyat xollarda tasodifiy kattaliklar deb hisoblanishi bilan bog'liqdir. Bunday holat ana shu sifatga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi ko'plab omillar va shart-sharoitlar bilan izohlanadi. Shu bois

boshqaruv tarkibi ta'lim sifati xaqidagi axborotni olish va ishlashning statistik metodlarini qo'llay bilishi kerak.

Ikkinchi belgi. Rivojlangan tashkiliy madaniyatning mavjudligi.

Jamoada me'yorlar tizimlarini, qadriyatlarni, urf-odatlar va an'analarni yuqori darajada shakllantirmasdan turib, ta'lim sifatini boshqarib bo'lmaydi. Bularning hammasi ta'lim jarayonining barcha qatnashchilari o'rtasida uyg'un o'zaro munosabatni vujudga keltirish imkonini beradi.

Uchinchi belgi. Ta'lim muassasasi rahbarlarida innovatsion madaniyatning shakllanganligi.

Bu ularning yangi bilimlar va faoliyat turlarini egallashga, o'zgarishlarga, xavf-xatarga va javobgarlikka tayyorgarligini bildiradi.

Boshqarish sohasidagi turli mutaxassislarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish yangi tipdagi menejder shaxsining eng muhim sifatlarini, xususan, mehnat jamoasi bilan maqbul munosabatda bo'la bilish mahoratini ajratish imkonini beradi.

Ta'lim muassasasi rahbarlarining kasbiy kompetensiyasi novator negizini tashkil qiladi. Direktor va uning o'rinbosarlarining kasbiy bilimlari nechog'li darajada ekanligi ko'p jihatdan innovatsion faoliyatning muvaffaqiyati boshqaruv nazariyasi, iqtisodiyot va ijtimoiy, siyosatshunoslik va xuquq, pedagogika va psixologiya, gigiyena va fiziologiya sohalariga bog'liq. Zamonaviy mutaxassis shaxsiga, muhandis-pedagoglar tarkibi faoliyati va o'quvchilarning o'qishini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatiga oid normativ ta'lablarni bilish ham ushbu ro'yxatga to'liq kiradi. Bunda zamonaviy ta'lim muassasalarini boshqarayotgan shaxslarning kasbiy-tashkiliy, axloqiy-psixologik sifatleri birinchi o'ringa chiqadi.

To'rtinchi belgi. Ta'lim muassasasi boshqaruv korpusi psixologik-pedagogik madaniyatining yuqori darajadali.

Bunday sifatning shakllanganligi ta'lim sifatini ta'minlashga doir faoliyatni loyihalashtirishning zarur shartidir. Ta'lim sifati va ta'lim muassasasini boshqarishning asosiy funksiyalarini amalga oshirish uchun rahbarlar aniq mahorat va ko'nikmalarni egallashlari zarur. Biz psixologik-pedagogik mahoratni, eng avvalo, shular qatoriga kiritamiz. Ularning mohiyati ta'kidlab o'tganidek, topshiriqni ongli zaruratga, faoliyatning aylantirish maqsadida mantiqiy va psixologik usullar yordamida xodimlarga ta'sir ko'rsatishdan iboratdir".

Beshinchi belgi. Ta'lim muassasasida o'z ishini o'zi uyushtirishning yuqori darajasi.

Ta'lim muassasasining o'zini o'zi rivojlantirishi boshqaruv kadrlarining pedagoglar jamoasi bilan birgalikda tashqi ta'sirlarni idrok etish va ichki qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish asosida ta'minlanadi. Ta'lim sifatini boshqarishda rahbarlarning asosiy e'tibori pedagog xodimlarning qobiliyatlari va imkoniyatlarini to'liqroq ochishga, zarur mustaqillikni berishga va pedagoglarga nisbatan keraksiz vasiylikni bartaraf etishga qaratiladi. Bularning hammasi muhandis-pedagog xodimlar va ta'lim oluvchilarning o'z ishini uyushtirishi imkonini beradi. Xodimlarning yuksak kasbiy mahorati o'z ishini o'zi uyushtirishi darajasiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, ta'lim sifatini boshqarishning ishlab chiqilayotgan va foydalanilayotgan tizimi innovatsiyaning asosiy belgilarini qanoatlantirishi kerak. Ammo bunda ta'lim muassasasidagi boshqaruv faoliyati umumiy xususiyatga ega bo'lgan quyidagi qonuniyatlarni ham aks ettirishini ta'kidlab o'tish zarur:

- Boshqaruv tizimi bilan pedagogik jarayonning birligi;
- Markazlashtirish bilan markazlashuvdan chiqarishning uyg'unligi;
- Boshqariluvchi va boshqaruvchi tizimlarning nisbatdorligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Valiyeva F.R., Maktabgacha ta'lim menejmenti. O'quv qo'llanma. T.: Fan ziyosi, 2022. – 116 b
2. Valiyeva F.R., Fbdunazarova N.F., Zakirov A.A. The importance of ensuring the mental, physical, spiritual, spiritual development of educators of pre-school educational organizations // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 8. July. 2021:6919.

3. Yusufbekova N. R. *Общиye osnovы pedagogicheskoy innovatsii: opyt razrabotki teorii innovatsionnykh protsessov v obrazovanii*. M., 1991
4. Qurbanov Sh., Seytxalilov E. *Ta'lim sifatini boshqarish*. Toshkent, Sharq, 2004. – 598 b.
5. D.Raxmatullayeva *Professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarida tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish // "Professional ta'lim muassasalarida dual ta'limni tashkil etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari" // Buxoro viloyati Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. –T.: 2021. 298-300 -b.
6. D.Raxmatullayeva *Yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish orqali kambag'allikni qisqartirish masalalari // "European journal of science archives conferences series"*. Germaniya Federatsiyasi, Achener
7. Д.Рахматуллаева *Касб-хунар таълими муассасалари ўқувчиларини тadbirkorlik фаолиятига йўналтириб ўқитишни такомиллаштириш*. П.ф.ф.д. –Т.:2018.
8. Д.Рахматуллаева *Ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш*//https://www.conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_28_2021/4.Sosiologiya_va_politologiyaning_jamiyatimizda_tutgan_orni_1_qism.pdf.